

Delavnica

Uporaba mikropodatkov Ankete o delovni sili v študijske namene

STATISTIČNI URAD
REPUBLIKE SLOVENIJE
www.stat.si

Uvodna predstavitev delavnice

Arhiv družboslovnih podatkov in dostop do podatkov, pomen vključitve mikropodatkov v študijski proces in cilji z vidika ADP

Janez Štebe

Predstojnik Arhiva družboslovnih podatkov

Fakulteta za družbene vede

Vsebina predstavitve

- Predstavitev Arhiva družboslovnih podatkov in možnosti dostopa do mikropodatkov ter metapodatkov raziskav
- Pomen vključitve mikropodatkov v študijski proces
- Namen in cilji delavnice
- Možne oblike sodelovanja po izvedbi delavnice
- Cilji vključitve mikropodatkov Ankete o delovni sili pri delu s študenti z zornega kota Arhiva družboslovnih podatkov

O ADP

- Nacionalni ponudnik storitev za delo z družboslovnimi podatki
- Del mednarodne družboslovne infrastrukturne organizacije CESSDA
- Naloge:
 - Prevzem raziskovalnih podatkov (od državnih ustanov, akademskega sektorja in zasebnih)
 - Digitalno skrbništvo, urejanje podatkov in opremljanje z metapodatki
 - Posredovanje podatkov uporabnikom (raziskovalci, študentje, učitelji)

Pomen vključitve mikropodatkov v študijski proces

- Ena od nalog ADP: Razširjanje rabe mikropodatkov
- Projekt sodelovanja z SURS: poteka od 2012, cilj je narediti mikropodatke iz statističnih raziskovanj bolj dostopne za študijske in raziskovalne namene
- Mikropodatki SURS imajo visoko kakovost
- Delo z resničnimi podatki kot podpora pri študiju:
 - Pri vsebinskih predmetih krepimo metodološko in statistično pismenost z možnostjo prikaza, kako pridemo do učbeniških znanj
 - Pri statističnih in metodoloških predmetih: večina uporabe znanj na družboslovno zanimivih problemih iz resničnega življenja

Namen delavnice

- Razširjanje uporabe podatkov SURS preko ADP
- Pilotski projekt s ciljem seznaniti predavatelje :
 - Z novostmi v ponudbi mikropodatkov za študijske namene
 - Možnostmi vključevanja sodelavcev ADP in SURS za podporo pri uvajanju dela na mikropodatkih pri študiju
 - Ugotoviti, kje so pogloblitve ovire pri večjem vključevanju
 - Zaključiti, kako lahko prispevamo pri premagovanju ovir (z izkušnjami, medsebojno izmenjavo študijskih modelov in orodij, delitvijo znanj)

Pomen vključitve mikropodatkov Ankete o delovni sili pri delu s študenti

- ADS; Dragoceni podatki z neizčrpnim potencialom, premalo izkoriščeni
- Želimo pokazati na izbranem primeru, da je odprtih še veliko možnosti večjega izkoriščanja tudi ostalih podatkov ADP
- Nadaljevati in razvejati sodelovanje ADP in SURS na področjih storitev razširjanja podatkov in usposabljanja za drugo rabo
- Nadaljevanje dela na projektu DWB v nacionalnih okvirih (mimogrede, jeseni v Ljubljani delavnica na temo LFS)

Hvala za pozornost!

Janez Štebe

Predstojnik Arhiva družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede

februar 2014